

MAHALLALARDA XOTIN QIZLAR BANDLIGINI TA‘MINLASH VA ULARNI KASBGA YO‘NALTIRISH

Sharipov Baxtiyor Mixlibayevich

(ORCID number 0009-0008-8005-6106)

Toshkent amaliy fanlar universiteti Iqtisodiyot fakulteti, Umumiy iqtisodiy fanlar kafedrası v.v.b
dotsenti. sharipovbaxtiyor002@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11271652>

Annotatsiya. O‘zbekistonda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishda amalga oshirilayotgan islohotlar hamda xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash borasida olib borilayotgan chora-tadbirlarning muhim ahamiyati orqali vazifalarni amalga oshirishda tariximiz va bugungi kunimizdagi holatini e‘tiborga olgan holda o‘rganish, tahlil qilish hamda kerakli taklif va tavsiyalarni ishlab chiqish dolzarb ahamiyatga ega. Zero, ayol – oila ustuni va jamiyat ko‘rki. Oilalarimiz tinch va farovon bo‘lsa, jamiyatimiz, davlatimiz ham mustahkam oilalar negiziga qurilgan davlat bo‘ladi.

Kalit so‘zlari: xotin-qizlar, oila, jamiyat, bandlike, mehnat, kasbga yonaltirish, ijtimoiy himoya, gender tengligi.

KIRISH

Tariximizga bir nazar solsak, qanchadan qancha buyuk ishlar boshida To‘maris, Bibixonim, Nodirabegim, Uvaysiy, Zulfiya kabi ayollar turganiga guvoh bo‘lamiz. Ular o‘z jasorati, aql-idroki va mardligi bilan tarixga o‘z ismlarini muhrlab qo‘ygan. Shunday siymolar davomchilari ekanligimizning o‘ziyoq bugungi kun xotin-qizlarga g‘urur va sharaf tuyg‘ularini his qilishga sabab bo‘la oladi. Yurtimiz mustaqillikka erishgach, xotin-qizlarning har sohada ijtimoiy-siyosiy faolligiga bo‘lgan e‘tibor yuksaldi. Mamlakatimizda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o‘z qobiliyat hamda imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishi uchun kerakli bo‘lgan shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so‘zsiz rioya qilinishini ta‘minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, oila institutini mustahkamlash borasida keng qamrovli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-fevraldagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari” to‘g‘risida PF-5325- sonli Farmoni e‘lon qilindi. Mazkur Farmon asosida bir qancha ishlar amalga oshirilmogda, jumladan, ta‘lim muassasalarida rahbar ayollarning o‘quv jarayonida samaradorligini oshirish sohasida olib borilayotgan ishlar tahsinga sazovordir. Umuman olganda, O‘zbekistonda xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rni va mavqeyini mustahkamlash borasida davlat ahamiyatiga molik salmoqli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Zero, jamiyat rivojini xotin-qizlarsiz, ularning ishtirokisiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Shu bois ayollarning oilada ham, davlat va jamoat ishlarida ham emin-erkin faoliyat yuritishlari, ularning huquq va manfaatlarini ro‘yobga chiqarish yo‘lida mamlakatimiz miqyosida qator chora-tadbirlar ishlab chiqilib, hayotga tatbiq etilmogda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 1-martdagi “Oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo‘llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-81-son Farmonida oila institutini mustahkamlash va xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha davlat siyosatining 7 ta ustuvor yo‘nalishi, shuningdek, qo‘mitaning asosiy vazifa va faoliyat yo‘nalishlari belgilab berildi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining

2022-yil 7-martdagi “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo‘llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-87-son Farmoni bilan 2022–2026-yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo‘yicha Milliy dastur hamda 2022–2026-yillarda xotin-qizlarning mamlakat iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo‘yicha Milliy dasturni 2022–2023-yillarda amalga oshirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar rejasi tasdiqlandi. Mazkur hujjatlardan oila institutini yanada mustahkamlash, xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ularning turli soha va tarmoqlarda o‘z qobiliyat va imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishi uchun shart-sharoit yaratish, huquq va qonuniy manfaatlariga so‘zsiz rioya qilinishini ta‘minlash, onalik va bolalikni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ayollarning jamiyat hayotidagi nufuzini, faolligini oshirish, mehnatini munosib rag‘batlantirish, tashkilotchilik, tadbirkorlik, ishbilarmonlik qobiliyatini qo‘llab-quvvatlash borasidagi ishlar ko‘lamini kengaytirish masalalari o‘rin olgan. Farmonda O‘zbekiston Xotin-qizlar davlat qo‘mitasining jamiyat hayotidagi faolligini oshirish, xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish maqsadida qo‘mita faoliyatining ustuvor yo‘nalishlari belgilab berildi. Xotin-qizlar qo‘mitasi va uning hududiy bo‘linmalarining yangilangan tuzilmalari tasdiqlandi. Shu o‘rinda, O‘zbekistonda ushbu yo‘nalishdagi me‘yoriy-huquqiy bazani rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan ishlarga to‘xtalish maqsadga muvofiq bo‘ladi. O‘tgan yillar mobaynida ayollar manfaatlarini himoya qilishga yo‘naltirilgan qariyb 100 ta milliy va xalqaro huquqiy hujjat qabul qilindi va ratifikatsiya qilindi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2018-yil 8-mart – “Xalqaro xotin-qizlar kuni” bayramiga bag‘ishlangan uchrashuvdagi nutqida shunday degan: “O‘zbekiston deb atalgan jonajon Vatanimizda har qaysi mard yigit, avvalo, mehribon onasi, oilasi, farzandlari baxtli bo‘lishini istaydi, albatta. Hazrat Alisher Navoiy bobomiz aytganlaridek, bu yo‘lda o‘zining butun borlig‘ini bag‘ishlashga tayyor turadi”.

ASOSIY QISM

Mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy hayotining barcha jabhalaridagi jarayonlarda xotin-qizlarning ishtiroki va faolligi tobora ortib bormoqda. Bu, albatta, yurtimizda opa-singillarimizning o‘z salohiyatlarini to‘laqonli yuzaga chiqarishi uchun yaratib berilayotgan imkoniyatlar, imtiyozlar, umuman, ularni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan keng ko‘lamli ishlar samarasidir. Aholining 49,7 foizi hamda mehnat resurslarining 45 foizi ayollar hissasiga to‘g‘ri kelmoqda. Demak, yurtimizdagi ijtimoiy masalalarning aksariyati ular hayoti bilan chambarchas bog‘liq. Qolaversa, jamiyatimiz rivojida hayotimiz gultoji bo‘lgan xotin-qizlarning ma‘naviy yetuk, tafakkuri keng, iqtisodiy, huquqiy jihatdan bilimdon va faol bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Keyingi yillarda yurtimizda xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash, ularni qiynayotgan muammolarni bartaraf etish, gender tengligini ta‘minlash, turli tazyiq va zo‘ravonliklardan himoya qilish, salomatligini mustahkamlash, umuman, xotin-qizlar masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Prezidentimiz, hukumatimiz tomonidan ana shu yo‘nalishga oid 40 dan ortiq me‘yoriy-huquqiy hujjat qabul qilindi. Shu jumladan Vazirlar Mahkamasining 08.11.2022 yildagi “Mahallalarda xotin-qizlarning bandligini ta‘minlash va salomatligini mustahkamlash markazlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 650-son qaror qabul qilindi. Markazlarning asosiy vazifalari:

- ishsiz, ayniqsa qishloq joylarda bola tarbiyasi bilan band bo‘lib uyda o‘tirib qolgan ayollar, shuningdek “Ayollar daftari”ga kiritilgan shaxslarni ish bilan ta‘minlash maqsadida

tikuvchilik, qandolatchilik va pazandachilik kabi yo‘nalishlarda ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatishni yo‘lga qo‘yish;

- xotin-qizlarni kasbga o‘qitish, ularda tadbirkorlik ko‘nikmalarini markazlar har bir mahallada tashkil etiladi va yuridik shaxs rivojlantirish va tadbirkorlik bilan shug‘ullanishga jalb etish;
- xotin-qizlarning salomatligini mustahkamlash maqsadida fitnes va sheyping tashkil etish;
- jinoiy javobgarlikka tortilgan xotin-qizlarni ijtimoiy moslashuviga ko‘maklashish.

Hujjat bilan mahallalarda xotin-qizlarning bandligini ta‘minlash va salomatligini mustahkamlash markazlari to‘g‘risidagi Nizom tasdiqlanmoqda. Uning asosiy normalari:

- hisoblanmaydi;
- markaz binolari tadbirkorlarga tikuvchilik, qandolatchilik, ayollar uchun sheyping va fitnes tashkil etish uchun 5 yil muddatga ijaraga beriladi.

Ish bilan taminlash maqsadida esa tadbirkorlarga yani 20 nafargacha xotin-qizlarni ish bilan ta‘minlash yoki kasbga o‘qitish bo‘yicha loyihalarni amalga oshirgan tadbirkorlarga har bir jalb qilingan xotin-qiz uchun 3 mln so‘mgacha bo‘lgan miqdorda grant ajratiladi.

Grantlar quyidagi toifadagi xotin-qizlarni ish bilan ta‘minlaganlik yoki kasbga o‘qitganlik uchun ajratiladi:

- “Yagona ijtimoiy himoya reyestri”ga yoki “Ayollar daftari”ga kiritilgan xotin-qizlar;
- ishsiz, ayniqsa qishloq joylarda bola tarbiyasi bilan band bo‘lib uyda o‘tirib qolgan ayollar
- mehnat migratsiyasidan qaytgan xotin-qizlar;
- nogironligi bor ishga layoqatli xotin-qizlar;
- kundalik mehnat faoliyati bilan shug‘ullanib pul topayotgan xotin-qizlar;
- odam savdosidan hamda tazyiq va zo‘ravonlikdan jabr ko‘rgan, mushkul iqtisodiy ahvolga tushib qolgan xotin-qizlar;
- umumiy o‘rta yoki professional ta‘lim muassasasini tamomlagan va oliygohga kirmagan xotin-qizlar;
- muqaddam jinoiy javobgarlikka tortilgan, profilaktik hisobda turuvchi, jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan xotin-qizlar.

Grant olish tartibi:

- tadbirkorlik sub’yekti mahalla fuqarolari yig‘iniga loyiha bilan murojaat qiladi;
- mahalla fuqarolari yig‘ini raisi xotin-qizlar faolini bilan kelishgan holda uch kunlik muddatda loyihalarni tuman (shahar) xokimining o‘rinbosari – oila va xotin-qizlar boshqarmasi raislik qiluvchi ishchi guruhda topshiradi;
- ishchi guruhlar besh kunlik muddatda eng yaxshi loyihalarni saralab ularni viloyat xokimi o‘rinbosari – xududiy oila va xotin qizlar boshqarmasi boshliqlariga yuborishadi;
- viloyat xokimi o‘rinbosarlari – xududiy oila va xotin qizlar boshqarmasi boshliqlari taqdim etilgan loyihalarni umumlashtirib ikki kunlik muddatda buyurtmalarni Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasiga yuborishadi;
- Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi har chorakda kelib tushgan buyurtmalarni mahallalarda xotin-qizlarning bandligini ta‘minlash va salomatligini mustahkamlash markazlari faoliyatini tashkil etish uchun grant ajratish bo‘yicha respublika komissiyasiga yuboradi;

- respublika komissiyasi loyihalarni o'rganib, zarur hollarda joyiga chiqib, eng yaxshi loyihalar ro'yxatini tasdiqlab, ularga grant ajratadi;
- grant g'oliblari Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi saytida e'lon qilinadi.

Bu bilan birgalikda "Ayollar daftari"ni ham aytish joiz albatta. Bu daftar har bir xotin-qiz bilan manzilli ishlash, mutlaqo yangicha va tizimli vazifalarga asoslangan o'ziga xos mexanizm sifatida ishlay boshladi. Avvallari biz ayollarni ish bilan ta'minlash haqida gapirardik, ammo qancha ayol ijtimoiy himoyaga muhtoj, qanchasi ishsiz, qanchasi kasb-hunar o'rganish istagida, degan savollarga to'liq javobimiz yo'q edi. "Ayollar daftari"ni shakllantirish jarayonida tegishli vazirlik-idoralar mutasaddilaridan iborat ishchi guruhlar har bir tuman (shahar), mahalla, xonadon bo'yicha xotin-qizlar muammolarini o'rganib, tegishliligi bo'yicha yo'nalishlarga ajratgan holda, amaliy yordamlar ko'rsatyapti. Joriy yilning o'zida 253,2 ming ayolning ijtimoiy himoyaga muhtoj, shundan 131,2 ming nafari ish bilan band etish va 36,4 ming nafari kasb-hunarga o'qitishga, 69,9 ming nafari kredit olish, 15,7 ming nafarining kasanachilik va tomorqada band etishga ehtiyoji borligi aniqlanib, "Ayollar daftari"ga kiritildi. Mehnat bozoridagi 8 ta eng muhim yo'nalish belgilab olinib, bugungi kunga qadar ularning 77,8 ming nafariga bandlik xizmatlari ko'rsatildi. Shulardan 21,2 ming ayol ishga joylashtirilib, 16,2 ming nafari jamoat ishlariga jalb qilingan bo'lsa, qolganlari kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitildi. Ular orasida 4,8 ming ayolga ishsizlik nafaqasi tayinlandi va to'lab berildi. Bu tizimdan ko'zlangan maqsad xotin-qizlarga faqat moddiy va ma'naviy yordam ko'rsatish emas, balki ularni ishga joylashtirish orqali doimiy daromad manbai bilan ta'minlash, kambag'allikni qisqartirishdan iborat. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Iqtisodiy va ijtimoiy kengashining ta'rifiga ko'ra, kambag'allik — bu insonning asosiy ehtiyojlari, jumladan, oziq-ovqat, toza ichimlik suv, sanitariya inshootlari, sog'liqni saqlash, turar joy, ta'lim xizmatlari bilan bog'liq ehtiyojlarini to'laqonli qondira olmaslik holati hisoblanadi. Bunda nafaqat daromad, balki ijtimoiy xizmatlardan foydalanish imkoniyati ham nazarda tutiladi. Ya'ni tirikchilik uchun zarur bo'lgan minimal ehtiyojlarni qondirishga etarli daromadi bo'lmagan, og'ir kasallikka chalingan, ishsiz aholini kambag'al deyishimiz mumkin. Shu bois, hozirgi kunda respublikamizda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha jahon tajribasida keng qo'llaniladigan 3 vosita — kambag'al oilalarning doimiy daromad manbaini yaratish, inson kapitali sifatini oshirish hamda to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlashdan foydalanilmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA XULOSA

Xotin-qizlar misolida olib qaraydigan bo'lsak, doimiy daromad manbaini yaratish deganda, albatta, ularni ish bilan ta'minlash nazarda tutiladi. Bu borada Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi bilan faol hamkorligimiz yo'lga qo'yilgan bo'lib, o'tgan davr mobaynida xotin-qizlar uchun respublikada jami 170 mingga yaqin ish o'rni yaratildi. 2020-yilda 234,8 ming ayolga bandlik xizmatlari ko'rsatilib, 54,8 ming nafari ishga joylashtirilgan bo'lsa, joriy yilning shu davriga qadar yana 76 198 nafar xotin-qizning bandligi ta'minlandi. Ayni paytda respublika bo'yicha jami 432,7 ming nafar xotin-qiz "Ayollar daftari" ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, mehnat organlari orqali ulardan 167,6 ming nafarining bandligiga ko'maklashish vazifasi belgilangan. Jarayonda xotin-qizlarning talab-istaklari asosida 50 ming nafarini korxonlardagi mavjud bo'sh (vakant) hamda zaxiralangan ish joylariga joylashtirish, 45,4 ming nafarini haq to'lanadigan jamoat ishlariga jalb qilish, 8,4 ming ayolga subsidiyalar ajratish orqali o'zini-o'zi band qilishi hamda 36,4 ming vakillarni kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nimaklariga o'qitish orqali bandligiga ko'maklashish ishlari olib boriladi. Yana bir ahamiyatli jihati, yurtimizda xotin-

qizlarning kasb ko'nikmalarini mustahkamlash, hayotda munosib o'rin egallashi, ularni doimiy ish bilan band qilish maqsadida joylarda sendvich va boshqa arzon hamda qulay materiallardan tezkorlik bilan tikuvchilik korxonalarini qurish ham tadbirkorlar orasida ommalashib bormoqda. Shu kunga qadar 200 ga yaqin ana shunday korxonalar tashkil etilib, ularga 4 100 nafardan ortiq xotin-qiz ishga joylashdi.

Shuningdek, 75 ta tumanda 111 ta tikuv-trikotaj ishlab chiqarish korxonalari tashkil etilib, ularda jami 35 ming nafar yosh xotin-qizning bandligi ta'minlandi. Mazkur korxonalarga, ayniqsa, Namangan, Farg'ona, Andijon viloyatlari hamda Toshkent viloyatida talab katta. Yuqorida aytib o'tilgan keyingi yo'nalish — inson kapitali sifatini oshirishda kambag'al aholini qo'llab-quvvatlashning imtiyozli kreditlar va to'g'ridan-to'g'ri moliyaviy yordam berish, tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish va kasb-hunarga o'qitish singari mexanizmlariga urg'u berilmoqda. Bunda barcha hududlarda kasb va hunarga o'qitishda monomarkazlarni tashkil etish, ustoz-shogird an'anasini tiklash va kengayishini rag'batlantirish, "World skills" standartlarini amaliyotga joriy etish, o'qitishda nodavlat va notijorat tashkilotlari hamda xususiy sektorni keng jalb etish ishlariga katta e'tibor qaratilyapti. Xotin-qizlar orasida ham qiziqish ortib borayotgan yo'nalishlardan biri — biznes va tadbirkorlik ko'nikmalari bo'yicha qisqa muddatli o'quv kurslari tashkil etish qamrov darajasi oshirilmoqda. Bugungi kunda respublika bo'yicha 15 ta "Ishga marxamat" monomarkazlari, 30 ta shahar va tumanda kasb-hunarga o'qitish markazi, 136 ta MFYning har barida o'quv maskani tashkil etilgan. 2016-yilda Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tizimida bor-yo'g'i 2 ta o'quv markazi faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, hozirgi kunda ularning soni 181 taga etdi. O'quv kurslarida 16 dan to' pensiya yoshigacha bo'lgan yoshdagi ish bilan band bo'lmagan fuqarolar o'qishi mumkin. Ular o'rnatilgan tartibda mehnat idoralari ish qidirayotgan yoki ishsiz sifatida ro'yxatdan o'tgach, mutaxassisligi bo'yicha maqbul ish mavjud bo'lmagan hollarda, yo'llanmaga asosan o'quv kurslariga jalb etiladi. Ushbu o'quv muassasalarida 40 ta kasb va mutaxassislik bo'yicha o'qitish yo'lga qo'yilgan. O'qish muddati 1 oydan 6 oygacha davom etadi. "Ishga marhamat" monomarkazlari hamda kasb-hunarga o'qitish markazlari bitiruvchilariga Prezidentimizning 2020-yil 11-avgustdagi "Kambag'al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o'qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qaroriga asosan, o'qishni tamomlaganligini tasdiqlovchi hujjat va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi diplomi darajasiga tenglashtirilgan "Skills pasport" beriladi. Bu "pasport" kurslar tinglovchilariga egallagan bilimlarini mehnat faoliyatida amalga oshirish huquqini bersa-da, ko'proq ta'limning keyingi turini davom ettirish uchun asos hisoblanadi. O'quv kursini tamomlaganlik to'g'risidagi sertifikat esa respublika hududidagi barcha ish beruvchi korxonalar va tashkilotlarda xodimning mehnat faoliyatini amalga oshirish huquqini beradi.

Ehtiyojmand xotin-qizlarni o'qitishda bir qator imtiyozlar berilib, zarur hollarda o'qish davrida stipendiya bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari, bandlikka ko'maklashish markazlari tomonidan bitiruvchilarning egallagan mutaxassisligi bo'yicha ishga joylashishi, tadbirkorlik qilishi yoki o'zini-o'zi band etish maqsadida subsidiya olishida amaliy ko'mak ko'rsatilyapti. Bugungi kunda 61 260 nafar fuqarolar kasb-hunarga o'qitishga jalb qilingan bo'lib, shundan vazirlik tasarrufidagi o'quv markazlarida 17 303 nafar, boshqa davlat ta'lim muassasalarida 30 504 nafar, nodavlat ta'lim muassasalarida 5 162 nafar, usta-shogird an'anasi buyicha 8 291 nafar ish bilan band bo'lmagan fuqarolar kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitilmoqda. Shundan

39 ming nafarini xotin-qizlar tashkil etadi. Yana bir yangilik, Prezidentimiz tomonidan “ijtimoiy shartnoma” tajribasini keng qo'llash, bunda, avvalo, fuqaro kasb o'rganishi, ishga joylashishi, o'zini-o'zi band qilishi uchun davlat tomonidan moddiy va ijtimoiy ko'mak ko'rsatilishi bo'yicha topshiriqlar berilgan edi.

Ana shu topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-apreldagi “Davlat mablag'lari hisobidan band bo'lmagan aholiga berilayotgan subsidiya, grant, nafaqa va boshqa to'lovlarning maqsadli va samarali ishlatilishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, shu yil 1-maydan 28 ta tanlangan tuman (shahar)da tajriba-sinov tariqasida davlat mablag'lari hisobidan subsidiya, grant, nafaqa va boshqa to'lovlar ajratilgan ishsiz fuqarolar, “Temir daftar”, “Ayollar daftari” va “Yoshlar daftari”ga kiritilgan band bo'lmagan aholi bilan mahalliy mehnat organlari o'rtasida ajratilayotgan mablag'larning maqsadli ishlatilishi va bu borada taraflarning ijtimoiy mas'uliyatini belgilovchi ijtimoiy kontrakt tuzish amaliyoti joriy etilmoqda. Ushbu tuman (shahar)larda Bandlikka ko'maklashish davlat jamg'armasining jami 26,9 milliard so'm mablag'lari subsidiya, grant va nafaqalar uchun sarflanishi rejalashtirilgan. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, kasb va lavozimlar klassifikatori bugungi zamon va mehnat bozori talablariga mos kelmasdi. O'tgan davr mobaynida 2 ming 484 ta, ya'ni 70 foiz xizmatchi lavozimi bo'yicha oliy ma'lumot talab etilgan. Xususan, ma'lumotlar bazasi bilan ishlaydigan mutaxassis, veb-dizayner kabi ixtisosliklarga ham oliy malaka talabi qo'yilgan. Vaholanki, ushbu kasblarni IT markazlarda yarim yilda yaxshi o'rganish mumkin. Amaliyotda olib qaraydigan bo'lsak, yurtimizda ishga joylashishga muhtoj yoshlar va ayollarning o'rta hisobda 7 foizi oliy ma'lumotli, 45,9 foizi o'rta maxsus va 47,1 foizi o'rta ma'lumotlilarni tashkil etadi. Ana shu jihatlar oliy ma'lumot talab qiladigan mutaxassisliklar va lavozimlarni qisqartirish zaruratini yuzaga keltirdi.

Avvalo, kasb va lavozimlar klassifikatori tushunchasiga to'xtalsak. Ko'pchilikka notanish bo'lgan bu so'z ish beruvchilar va xodimlar o'rtasida mehnat shartnomalari tuzish jarayonida lavozimlarning to'g'ri ko'rsatilishi hamda ishchilar toifasini belgilash va tabaqalashtirishning omili hisoblanadi. Shu bilan birga, klassifikator asosida o'quv va ta'lim muassasalarida kasblarga tayyorlash yo'nalishlari va malaka darajasi belgilanadi. Mamlakatimizda birinchi marta 2010-yilda xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari klassifikatori joriy qilingan. O'sha vaqtlari unda 8 mingdan ortiq lavozim va kasblar mavjud bo'lgan. Keyinchalik, 10 yil davomida klassifikator bir necha bor yangi kasblar va lavozimlar bilan to'ldirildi. Prezidentimizning 2020-yil 31-dekabrdagi “Malakalarni baholash tizimini tubdan takomillashtirish va mehnat bozorini malakali kadrlar bilan ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida”gi qaroriga muvofiq, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan mehnat bozori talablaridan kelib chiqib 12,1 mingga yaqin xizmatchilarning asosiy lavozimlari va ishchilar kasblari klassifikatori ishlab chiqildi hamda “O'zstandart” agentligidan ro'yxatdan o'tkazildi. Avvalgisidan farqli tarzda yangi klassifikatorida ta'lim darajasi talablari bekor qilinib, buning o'rniga milliy malaka ramkalar darajalari bo'yicha talablar belgilandi. Xususan, “veb-dizayner” lavozimiga qo'shimcha 2 ta lavozim — oliy ma'lumot talab etiladigan 6-malakali “veb-dizayner” hamda kasb-hunar kolleji diplomi bilan qabul qilinadigan 4-malakali “veb-dizayner” kiritildi.

Shuningdek, klassifikatorida asosiy lavozimlarga ishga qabul qilishda IT mutaxassisligi bo'yicha nomzodning ta'lim darajasi ish beruvchi tomonidan belgilanadi va ushbu lavozimga kasb-hunar

kollejlari bitiruvchilari qabul qilinishi imkoniyati yaratildi. Klassifikatorga ko'ra, hozirgi kunda oliy ma'lumotsiz ishlash mumkin bo'lgan 8 332 ta kasb va 294 ta ma'lumot talab qilinmaydigan ishchi kasblar mavjud. Bundan tashqari, qaror bilan yangi klassifikatorda ta'lim turlari bo'yicha o'rnatilgan talab bekor qilinib, kasbiy talablarga asosan ta'lim darajasi belgilandi. Bunga ko'ra, oliy ta'lim darajasi talab etiladigan kasb va lavozimlar 29 foiz, o'rta va o'rta maxsus 70 foiz, malaka talab etilmaydigan 1 foizni tashkil etyapti. Ushbu o'zgarish va yangilanishlar ko'proq aholini kasb-hunarga o'qitish va bandligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi farmonida ham xotin-qizlar masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, Prezidentimiz farmoni va qarori bilan amalga oshiriladigan vazifalar doirasida xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini kuchaytirish, huquq va qonuniy manfaatlarini ta'minlash, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy faolligini oshirish, gender tenglikni ta'minlashga jiddiy e'tibor qaratilgani biz, ayollarni behad quvontirdi. Umuman, keyingi yillarda yurtimizda opa-singillarimizni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ishlarning ijobiy natijalarini birgina Andijon viloyati misolida ham ko'rish mumkin. Bugungi kunda viloyat jami aholisining 1 million 635,5 ming nafardan ortig'ini xotin-qizlar tashkil etadi. Ularning 455 ming nafari yoki 28,2 foizi davlat va jamiyat boshqaruvida faoliyat ko'rsatmoqda. Davlat boshqaruvining turli sohalarida faoliyat olib borayotgan rahbarlik salohiyati va qobiliyatiga ega 2 ming 350 nafar xotin-qizning kadrlar zaxirasi shakllantirildi. Ular orasida korxonalar, tashkilot, jamoani boshqarayotgan, ortidan ko'plab opa-singillarimizni ergashtira oladigan, lider ayollarimiz ham talaygina. Ko'rsatilayotgan e'tibor samarasida viloyatda xotin-qizlar tadbirkorligi sezilarli darajada o'sdi. Qay bir sohaga qaramaylik, opa-singillarimizning imtiyozli kredit olib yoki taqdim etilgan subsidiyalardan foydalanib o'z biznesini yo'lga qo'yayotgan, samarali tadbirkorlik faoliyatini olib borayotganliklariga guvoh bo'lamiz. Ayollar tadbirkorligining rivojlanishi jamiyatimizning eng og'riqli muammolaridan biri bo'lgan ishsizlik masalasini ijobiy hal etishga yordam bermoqda. Ko'plab ayol va qizlarning bandligi ta'minlanmoqda, ular doimiy daromad manbaiga ega bo'lmoqda. Bu borada partiyamiz tomonidan amalga oshirilayotgan "Bunyodkor ayollar", "Ishbilarmon ayol", "Farovon oila", "Bir deputat – yuz ayolga ko'makchi" loyihalari doirasida ham e'tiborga molik ishlar olib borilmoqda. Xususan, xotin-qizlarni tadbirkorlikka jalb etish, kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha olib borilgan ishlar natijasida joriy yilning o'tgan davrida 7 ming nafarga yaqin xotin-qiz kasb-hunarga o'qitildi. Ularning aksariyatini bandligi ta'minlandi. Asosiy e'tibor quyiga, mahallalarga qaratilayotgani esa yillar davomida to'planib qolgan muammolarning tizimli ravishda yechilishiga zamin bo'lmoqda.

Shu jumladan ayollarning jamiyatdagi o'rni va rolini oshirish, davlat boshqaruviga ularni yanada kengroq jalb qilish, mamlakatning siyosiy boshqaruvi sohasida ularning faolligini yanada oshirish vazifalari keng ahamiyat kasb etib bormoqda. XXI asrda dunyoning barcha mamlakatlarida ayollar siyosat bobida ham teng huquqlilikka erishmoqda, parlamentda salmoqli o'rinlarni egallamoqda. Masalan, Ukraina parlamentining 8 foizini ayollar tashkil qilsa, arab davlatlarida ham ushbu ko'rsatkich 8 foizni tashkil qiladi. Shvetsiya, Estoniya va boshqa Yevropa davlatlari parlamentlarida ayollar ko'pchilikni tashkil qilishi bilan ajralib turadi. Biroq Afrikadagi Ruanda mamlakatining parlamenti deputatlari ichida xotin-qizlarning soni bu borada butun Yevropani ortda qoldiradi. Ushbu davlat parlamentining 48,8 foizini xotin-qizlar egallagan. Undan keyin Shvetsiya 45%, Daniya 40%. Bu holatning o'z yiqot xotin-qizlarning kun sayin zamonaviy imijga ega bo'lib, siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotda faollashib

borayotganligini ko'rsatib turibdi. Zamonaviy ayol deganda, birinchi navbatda, oliy ma'lumotga ega, dunyoqarashi keng, iqtisodiy jihatdan mustaqil, ma'naviyati yuksak, faol rahbar yoki xodim, barkamol avlodni tarbiyalaydigan mehribon ona, hurmat-ehtimomga sazovor ayol, saranjom-sarishta bekani ko'z oldimizga keltiramiz. Bunday ayolning munosib ijtimoiy-siyosiy maqomini ta'minlash mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarning tub maqsadidir. Jamiyat hayotida xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish uchun quyidagi choralarni amalga oshirish zarur:

- ta'lim tizimida alohida yo'nalishlar, hamda o'g'il bolalardan alohida o'quv jarayonlarini olib borish;
- xotin-qizlarning o'z-o'zini band etish va tadbirkorlik tashabbusiga ko'maklashish;
- uy bekalari bo'lgan xotin-qizlarni band qilish bo'yicha bepul o'quv kurslarini ochish;
- uy-fermer xo'jaliklariga soliq solish mexanizmini qayta ko'rib chiqish;
- kichik biznes sohasidagi qishloq xotin-qizlarini rivojlantirish va rag'batlantirish;
- xotin-qizlarning huquqlarini himoya qilish uchun jamoat va davlat tashkilotlarini jipslashtirish;

Адабиётлар руйхати:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 08.11.2022 yildagi 650-son "Mahallalarda xotin-qizlarning bandligini ta'minlash va salomatligini mustahkamlash markazlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"
2. "Xotin-qizlar bandligini ta'minlashning qulay va samarali yechimlari" Abdurauf Qorjovov, iqtisodiy sharhlovchi.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 21.09.2022 yildagi PQ-376-son. Xotin-qizlar bandligini oshirish va salomatligini mustahkamlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida.
4. "O'zbekistonda xotin-qizlar bandligi va ijtimoiy himoyalash tizimidagi islohotlar" Dildora Olimjonovna Axmedova
5. "O'zbekiston - 2030" strategiyasi: xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ishlar izchil davom ettiriladi" Xurshidaxon Xalilova.